

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA XALQ OG'ZAKI IJODINI
O'RGANISHDA O'QUVCHILARNING MANTIQUIY TAFAKKURINI
RIVOJLANTIRISH

Jabbarova Aziza Shixnazarovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti pedagogika,
psixologiya va sport kafedrasi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11275208>

Annotatsiya. Maqolada xalq og'zaki ijodi o'quv faoliyatining ajralmas qismi ekanligi, o'quvchilarga yangi materialni puxta o'zlashtirishda integratsion yondashuvlarga asoslanish imkoniyatlari, folklor o'quvchilarning tashabbuskorligi va bilish faoliyatini oshirishga xizmat qiluvchi vosita ekanligi, darsning u yoki bu bosqichida qo'shiq, rivoyat, maqol, topishmoqlardan foydalanish o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishi, ularda vatanparvarlik, qadriyatlarga hurmat tuyg'usini tarkib toptirishi, tarix, adabiyot faniga qiziqish uyg'otishi haqida nazariy ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, ma'naviyat, tafakkur, integratsiya, afsona, rivoyat, lof, latifa, maqol, topishmoq, ertak, doston, qo'shiq.

Аннотация. В статье показано, что народное творчество является неотъемлемой частью учебной деятельности, дает учащимся возможность опираться на интеграционные подходы к освоению нового материала, фольклор является средством, служащим для повышения инициативы и познавательной активности учащихся, использование песен, повествований, пословиц, загадок на том или ином этапе урока может расширить кругозор учащихся, воспитать у них чувство патриотизма, уважения к ценностям. состав, история, изложены теоретические данные о том, что литература вызывает интерес к науке.

Ключевые слова: фольклор, духовность, созерцание, интеграция, миф, повествование, лоф, анекдот, пословица, загадка, сказка, Былина, песня

Annotation. The article shows that folk art is an integral part of educational activities, gives students the opportunity to rely on integration approaches to the development of new material, folklore is a means to increase the initiative and cognitive activity of students, the use of songs, narratives, proverbs, riddles at one stage or another of the lesson can broaden the horizons of students, educate them a sense of patriotism, respect for values. the composition, history, and theoretical evidence that literature arouses interest in science are presented.

Keywords: folklore, spirituality, contemplation, integration, myth, narrative, lof, anecdote, proverb, riddle, fairy tale, epic, song

Ma'lumki, bugungi kun ta'limi mazmuni o'ziga xos rivojlanish jarayonlarini o'zida aks ettirgan holda xalqaro integratsiyasi talablariga javob beradigan maqsadlarga asoslangan holda sifat va samaradorlik tamoyillariga yondashgan holda takomillashtirilmoqda. Bunda ta'limda integratsion yondashuvlar ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchi faolligini oshirish, unda fanga oid hamda hayotiy ko'nikmalarni tarkib toptirish kabi vazifalarni sifatli bajarish uchun asosiy omil hisoblanadi.

Ta'limda integrativ yondashuv fanlararo loyihalar, muammoli ta'lim va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kabi turli shakllarda amalga oshirilishi o'quvchida tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va aloqa ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish omili sifatida o'ziga xos imkoniyatlarni yaratadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'rganishda integrativ yondashuvlar o'quvchiga mavzuni puxta o'zlashtirishga, mavzuni oson tushunishga, nutqni boyitishga, mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi.

Mantiq - dalil keltirish va xulosa chiqarish prinsiplarini o'rganuvchi falsafiy tadqiqot hisoblanadi.

Tafakkur - inson aqliy faoliyatining yuksak shakli, obektiv voqelikning ongda aks etish jarayonidir. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli sifatida inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy shartlaridan biri sanaladi. Tafakkur sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir.

Mantiqiy tafakkur – bu ma'lum tushunchalar qo'llaniladigan tafakkur bo'lib, u yoki bu aqliy masalalarni yechishda boshqa odamlar tomonidan aniqlangan tushuncha, mulohaza, xulosa shaklida aks etuvchi tayyor bilimlardan foydalanish qobiliyatimiz, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bu borada boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalq og'zaki ijodi bilan tanishtirish, darslarda integrativ yondashuvlarga asoslanish orqali o'quvchilarning ilmi, ma'rifatli, ma'naviyatli bo'lishlarini ta'minlash bilan birgalikda ularning kommunikativ kompetentligini xam rivojlantirib boradi.

Ma'lumki, xalq og'zaki ijodi jamiyatning an'anaviy badiiy ifodalarini aks ettiradi. Uning madaniy o'ziga xosligi va boy merosini aks ettiradi. San'atning bu turi avloddan avlodga o'tib kelayotgan kashtachilik, kulolchilik, to'qimachilik kabi turli hunarmandchilikni o'z ichiga oladi. Xalq og'zaki ijodi avlodan

avlodga o'tib kelayotgan keng ko'lamli an'anaviy hunarmandchilik va badiiy ifodalarni o'z ichiga oladi. Mantiqiy fikrlash o'quvchilarni tahlil qilish, muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash imkonini berish orqali ijodiy san'at ta'limida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu ularga ongli qarorlar qabul qilishga, yangi g'oyalar bilan tajriba o'tkazishga va badiiy ifoda chegaralarini kengaytirishga yordam beradi. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishni ijodiy san'at ta'limiga integratsiyalashgan holda, talabalar nafaqat tahliliy ko'nikmalarini oshiradi, balki badiiy jarayonni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ushbu integratsiya o'rganishga yanada yaxlit yondashish imkonini beradi, bunda ijodkorlik va ratsionallik yonma-yon ishlaydi. Integral o'qitish usullari har tomonlama ta'lim tajribasini yaratish uchun turli xil o'rganish strategiyalarini birlashtiradi.

O'qitishning an'anaviy yondashuvlarini amaliy mashg'ulotlar va real amaliyotlar bilan uyg'unlashtirib, o'qituvchilar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini mazmunli tarzda oshirishlari mumkin. Xalq og'zaki ijodi ta'limi kontekstida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning integratsiyalashuvi xalq amaliy san'atining tarixiy ahamiyatini o'rganish, loyihalash usullarini tahlil qilish, amaliy hunarmandchilik bilan shug'ullanishni o'z ichiga olishi mumkin. Mantiqiy fikrlashni ijodiy amaliyot bilan bog'lash orqali o'quvchilar madaniy merosga bo'lgan hurmatini chuqurlashtirishi va kognitiv qobiliyatlarini oshirishi mumkin.

Tanqidiy fikrlash - bu ma'lumotni ob'ektiv tahlil qilish va asosli xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Badiiy ta'lim sohasida tanqidiy fikrlash o'quvchilarning san'at asarlarini sharhlash va baholash qobiliyatini oshiradi, chuqurroq ishtirok etish va tushunishni rag'batlantiradi. Xalq og'zaki ijodida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini integratsiyalashgan holda, talabalar o'zlarining tahliliy ko'nikmalarini yaxshilashlari, madaniy san'at turlariga noaniq baho berishlari va badiiy ifoda uchun zarur bo'lgan ijodkorlik va yangilik tuyg'usini rivojlantirishlari mumkin. Integral o'qitish usullari yaxlit ta'lim tajribasini ta'minlash uchun turli fanlarni birlashtiradi. Xalq og'zaki ijodga qo'llanilganda, san'at tarixi, madaniyatshunoslik va amaliy mashg'ulotlarni birlashtirish o'quvchilarning san'at turi bilan bog'liqligi va tushunchalarini boyitishi mumkin. An'anaviy san'at amaliyotlarini kontekstga solish uchun tarix saboqlarini birlashtirish, talabalarni amaliy hunarmandchilik faoliyatiga jalb qilish va san'at asarlari ortidagi madaniy simvolizm bo'yicha tadqiqotlarni rag'batlantirish turli fanlarni birlashtirish va keng qamrovli o'quv muhitini yaratishning samarali usullaridir.

Talabalarni naqshlarni tahlil qilish, ramzlarni talqin qilish va badiiy muammolarni hal qilishga undaydigan dars ishlanmalarini yaratish Xalq og'zaki ijodi doirasida ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirishi mumkin. Talabalarni namunalarni aniqlash muammolari, strategik rejalashtirishni talab qiladigan hamkorlikdagi badiiy loyihalar va badiiy uslublar bo'yicha boshqariladigan munozaralar kabi mashg'ulotlarga jalb qilish xalq amaliy san'atining nozik jihatlarini o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan mantiqiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini rag'batlantirishi mumkin. An'anaviy va zamonaviy uslublarni o'zlashtirish San'at ta'limi An'anaviy uslublarni zamonaviy yondashuvlar bilan muvozanatlash

Xalq og'zaki ijodini (xalq ijodiyoti) o'rgatish haqida gap ketganda, an'anaviy uslublar va zamonaviy yondashuvlarning to'g'ri aralashmasini topish muhim ahamiyatga ega. An'anaviy usullarning boy merosini zamonaviy vositalar va tushunchalar bilan muvozanatlash talabalarning o'quv tajribasini boyitishi va san'at turini bugungi dunyoda dolzarbligini saqlab qolishi mumkin. Xalq og'zaki ijod yo'riqnomasiga texnologiyani kiritish ijodiy imkoniyatlar dunyosini ochishi mumkin. Dizayn va kashfiyot uchun raqamli vositalardan tortib, turli xalq san'ati an'alarini o'rganish uchun onlayn manbalargacha texnologiyani qamrab olish talabalarning ushbu noyob san'at turini tushunish va qadrlashini oshirishi mumkin. Badiiy ta'limda muvaffaqiyatli integratsiya modellarini o'rganish badiiy ifodani tanqidiy fikrlash bilan samarali uyg'unlashtirish bo'yicha qimmatli tushunchalarni berishi mumkin. O'qitishning innovatsion yondashuvlari bo'yicha amaliy tadqiqotlarni o'rganish orqali o'qituvchilar ilg'or tajribalarni o'rganishlari va ularni o'z sinflarida qo'llashlari mumkin. Badiiy ifodani tanqidiy fikrlash bilan uyg'unlashtirgan namunali loyihalarni ta'kidlash ham o'qituvchilarni, ham o'quvchilarni ilhomlantirishi mumkin. Bunday integral loyihalar orqali erishish mumkin bo'lgan ijodkorlik va fikr teranligini namoyish qilish boshqalarni Xalq og'zaki ijod ta'limiga yondashishning yangi usullarini izlashga undashi mumkin.

Xalq og'zaki ijodida talabalarning o'sishini o'lchash an'anaviy test va viktorinalardan tashqari samarali baholash vositalarini talab qiladi. Portfolio, tengdoshlarni baholash va o'z-o'zini baholash o'quvchilarning vaqt o'tishi bilan badiiy rivojlanishi va o'sishini to'liqroq tushunish imkonini beradi. Talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini baholash Xalq og'zaki ijod yo'riqnomasi samaradorligini baholash uchun muhim ahamiyatga ega. Tahlil, sintez va baholash kabi yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlariga qaratilgan rubrikalardan foydalanish o'qituvchilarga o'quvchilarning san'at turiga tanqidiy

munosabatda bo'lish qobiliyatini va uning madaniy ahamiyatini aniqlashga yordam beradi. Xalq og'zaki ijodida ijodiy fikrlovchilarni yetishtirish, an'anaviy va zamonaviy uslublarni o'zaro uyg'unlashtirish, tanqidiy fikrlash bilan birga badiiy ifodani targ'ib qilish va samarali baholash usullarini tatbiq etish muhim qadamdir. Pedagoglar innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash orqali o'quvchilarni xalq amaliy san'atining go'zalligini qadrlashga undaydi, shu bilan birga ularning kelajak uchun tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini sayqallashi mumkin. barkamol va ijodkor shaxslarni tarbiyalashda badiiy ifoda ustuvor bo'ladi.

Zamonaviy uslublarni bilan bir qatorda an'anaviy usullarni qo'llash, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va o'quvchilarning o'sishini samarali baholash orqali biz badiiy dunyoning murakkabliklarida ishonch va ijodkorlik bilan harakat qilish ko'nikmalariga ega bo'lgan rassomlarning yangi avlodiga yo'l ochamiz.

Ijodiy san'at ta'limida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning samarali usullaridan biri muammoni hal qilish faoliyatidir. Talabalarga tanqidiy tahlil va innovatsion echimlarni talab qiladigan badiiy muammolarni taqdim etish orqali o'qituvchilar bir vaqtning o'zida ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari va ijodkorligini rag'batlantirishlari mumkin.

Hamkorlikdagi loyihalar talabalarga muammolarni jamoaviy hal qilish, muloqot qilish va jamoaviy ishlashda ishtirok etish uchun platforma yaratadi. Ijodiy ishlar ustida birgalikda ishlash orqali talabalar nafaqat mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradilar, balki turli nuqtai nazarlarni qadrlashni o'rganadilar va badiiy jarayonda hamjamiyat hissini rivojlantiradilar. Xalq og'zaki ijodi ta'limida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning integratsiyalashuvi sezilarli ta'sir ko'rsatgan ba'zi haqiqiy muvaffaqiyat hikoyalarini ko'rib chiqaylik. Muammolarni hal qilishdan an'anaviy hunarmandchilik orqali hikoya qilishda tanqidiy tahlilgacha, bu misollar ijodkorlikni mantiqiy fikrlash bilan birlashtirish kuchini namoyish etadi. Ta'lim rivojlanishda davom etar ekan, ijodiy san'at ta'limi doirasida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun ajoyib imkoniyatlar mavjud. Fanlararo hamkorlikni o'rganish, texnologiyani o'z ichiga olish va o'qitish strategiyalarini moslashtirish o'quvchilarda kognitiv ko'nikmalarni tarbiyalash uchun innovatsion yondashuvlarga yo'l ochishi mumkin.

Hozirgi kunda o'zbek xalqining o'ziga xos xalq og'zaki ijodini ya'ni folklor san'atini, xalq dostonlari, qadimiy urf-odatlarini, og'zaki she'riy ijodiy, hunarmandchilik, milliy liboslari, xalq o'yinlarini saqlab qolish hamda ularni

keng targ'ib qilish asosiy maqsadimizga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Boshlang'ich sinf 1-2-3-sinf darsliklarini o'rganib chiqildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Boshlang'ich sinf darsliklarida xalq og'zaki ijodining berilish mazmuni

1-sinf ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism	1.Bolalarni sevimli bayrami bo'limida Navro'z bayrami. 2.Yashil sayyora bo'limida topishmoq, boshqotirmalar, maqollar. 3. Mo'jizaviy hashorot bo'limida tez aytishlar. 4.Oq terakmi, ko'k terak?, Lanka" o'yini haqida.
1-sinf ona tili va o'qish savodxonligi 2-qismda	1.O'zbek xalq ertaklari: Zumrad va Qimmat,Egrivoy va To'g'rivoy ,Uch og'ayni botirlar. 2.Quvlashmachoq, bekinmachoq. 3.Topishmoqlar
2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism	1.Maqollar 2.Hunarning foydasi rivoyat 3.Maqollar
2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi 2- qism	1.Maqollar 2.Yaxshilik ortidan yaxshilik keladi ertagi. 3.Zumrad va Qimmat 4.O'zbek xalq qo'shiqlari: oyijon,kulcha,kim oladi shuginani,alla qo'shiq. 5."Navbat bilan javob ber" o'yini 6.Tez aytish,maqollar o'yin tarzida berilgan.
3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism	1."Tulki bilan Laylak" ertagi. 2."Dangasa" ertagi. 3.To'ng'ich farzandning donoligi ertagi. 4.Maqollar
3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi 2-qism	1.Maqollar 2.Alpomishning bolaligi 3."Qarg'avoy" o'zbek xalq ertagi 4.Dorbozlik san'ati yunesko ro'yxatida. 5.Maqollar 6.Ertaklar -Yaxshilikka yetaklar, "Oltin tarvuz" 7."Tulki va sher" tojik xalq ertagi

Zamonaviy boshlang'ich maktabda o'qish ko'nikmalarini to'liq egallash vazifasi bilan bir qatorda o'qituvchi oldida maktab o'quvchilarining adabiy rivojlanishi vazifasi turibdi. Ushbu muammoni har qanday o'qish materialida hal qilish mumkin va kerak. Nazarimda, folklor materiali juda qimmatli. Maqol va matallar adabiy tilni boyitish, unga ta'sirchanlik va aniqlik berishda eng katta qadriyatdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Xalq og'zaki ijodi ta'limida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning integratsiyalashuvi o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini oshirishning istiqbolli yo'lini taklif etadi. O'qituvchilar badiiy ifoda va analitik fikrlashni rivojlantiradigan yaxlit o'rganish tajribasini rivojlantirish uchun o'z ta'lim amaliyotlarida ijodkorlik, tajriba va hamkorlikni qo'llashga da'vat etiladi. Yangi g'oyalarga ochiq bo'lish va ularning usullarini doimiy ravishda baholash va moslashtirish orqali o'qituvchilar talabalarga zamonaviy dunyoning murakkabliklarida ishonch va ijodkorlik bilan harakat qilish imkoniyatini berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madayev. O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. Toshkent: «Mumtoz so'z», 2011. B.28-29.
2. Eshonqul J. Epik tafakkur tadriji. – Toshkent: Fan, 2006. 33-36-b.
3. Musaqulov A. O'zbek xalq lirikasi. – T.: Fan, 1995. 11. Turdimov Sh. Etnos va epos. – T.: O'zbekiston, 2012. 86-87-b.
4. Jo'rayev M. Folklorshunoslik asoslari. – T., 2009.
5. Маликова Д. (2021). УМУМ ТА'ЛИМ МАКТАБЛАРИДА КИТОВХОНЛИК СТРАТЕГИЯСИНИ ҚО'ЛЛАШ: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7), 299305